

IQTISODIYOT AGRAR SEKTORINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA UNING DARAJASIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

Anarkulov Dilshod Abdumalikovich

Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19647482>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari, uning milliy iqtisodiyotdagi o'rni hamda rivojlanish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, agrar sektorda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va investitsion faollik masalalari yoritilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tarmog'ining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, ijtimoiy, tabiiy-iqlimiy va institutsional omillar tizimli ravishda o'rganilgan. Tadqiqot natijalari agrar sektor samaradorligini oshirish va uning iqtisodiy o'sishdagi rolini kuchaytirish bo'yicha ilmiy xulosalar hamda amaliy takliflarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: agrar sektor, iqtisodiy rivojlanish, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish samaradorligi, investitsiya, innovatsion texnologiyalar, resurslardan foydalanish, iqtisodiy o'sish, davlat qo'llab-quvvatlashi, institutsional omillar.

Annotation. This article provides a scientific and theoretical analysis of the specific features of the development of the agrarian sector of the economy, its role in the national economy and the main factors influencing the level of development. In particular, the issues of increasing production efficiency, rational use of resources, introduction of innovative technologies, state support mechanisms and investment activity in the agrarian sector are covered. Also, economic, social, natural-climatic and institutional factors affecting the sustainable development of the agricultural sector are systematically studied. The results of the study serve to formulate scientific conclusions and practical proposals for increasing the efficiency of the agrarian sector and strengthening its role in economic growth.

Keywords: agrarian sector, economic development, agriculture, production efficiency, investment, innovative technologies, resource use, economic growth, state support, institutional factors.

Аннотация. В данной статье представлен научно-теоретический анализ специфики развития аграрного сектора экономики, его роли в народном хозяйстве и основных факторов, влияющих на уровень развития. В частности, рассмотрены вопросы повышения эффективности производства, рационального использования ресурсов, внедрения инновационных технологий, механизмов государственной поддержки и инвестиционной активности в аграрном секторе. Также систематически изучены экономические, социальные, природно-климатические и институциональные факторы, влияющие на устойчивое развитие аграрного сектора. Результаты исследования служат для формулирования научных выводов и практических предложений по повышению эффективности аграрного сектора и укреплению его роли в экономическом росте.

Ключевые слова: аграрный сектор, экономическое развитие, сельское хозяйство, эффективность производства, инвестиции, инновационные технологии, ресурсопользование, экономический рост, государственная поддержка, институциональные факторы

Kirish. Hozirgi globallashtirish va iqtisodiy transformatsiya sharoitida agrar sektor milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur soha nafaqat aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, balki sanoat tarmoqlarini xomashyo bilan uzluksiz ta'minlash, bandlikni oshirish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligiga tayanadigan mamlakatlarda agrar sektor iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi.

Agrar sektorning rivojlanish darajasi mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati hamda aholi farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ushbu tarmoqning rivojlanish xususiyatlarini chuqur o'rganish, unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va tahlil qilish ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarb masalalardan biridir. Agrar sohaning o'ziga xosligi shundaki, uning faoliyati tabiiy-iqlim sharoitlari, yer va suv resurslari, mehnat salohiyati, texnologik ta'minot darajasi, investitsion muhit va davlat tomonidan olib borilayotgan agrar siyosat bilan chambarchas bog'liqdir. So'nggi yillarda agrar sektorda bozor mexanizmlarini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, tarmoq rivojlanishiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, institutsional va tashqi omillarni kompleks tahlil qilish zarurati saqlanib qolmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi iqtisodiyot agrar sektorining rivojlanish xususiyatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda uning darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalari agrar sektor samaradorligini oshirish va uni barqaror rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda iqtisodiyot agrar sektorining rivojlanish xususiyatlari va unga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni o'rganishda ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Xususan, tahlil va sintez usullari orqali agrar sektor rivojlanishiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, ijtimoiy hamda institutsional omillar o'rganildi. Taqqoslash usuli yordamida agrar tarmoqning rivojlanish darajasi va samaradorlik ko'rsatkichlari baholandi. Shuningdek, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va iqtisodiy tahlil qilish usullari asosida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi, mehnat unumdorligi, investitsiya faolligi hamda resurslardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida mantiqiy yondashuv asosida mavjud muammolar va ularning yechimlari bo'yicha xulosalar shakllantirildi.

Adabiyotlar sharhi. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda agrar sektor rivojlanishi masalalari keng yoritilgan. Xususan, Theodore W. Schultz o'zining "Transforming Traditional Agriculture" (1964) asarida an'anaviy qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, inson kapitali va texnologik yangilanishlarning agrar samaradorlikka ta'sirini ilmiy asoslab bergan. Mazkur asarda agrar sektor rivojlanishining asosiy omillari sifatida investitsiyalar, ilmiy yutuqlarni amaliyotga joriy etish hamda mehnat unumdorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Riccardo Bertoglio, Chiara Corbo, Filippo M. Renga va Matteo Matteucci tomonidan tayyorlangan "The Digital Agricultural Revolution: a Bibliometric Analysis Literature Review" (2021) tadqiqotida raqamli

texnologiyalar, sun'iy intellekt, IoT va masofaviy monitoring tizimlarining qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishdagi roli bibliometrik tahlil asosida yoritilgan.

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham agrar sektor rivojlanishining turli jihatlarini chuqur o'rganilgan. Jumladan, Saidasror G'ulomov, Xojiakbar Axmedov, Muxiddin Yusupov va hammualliflar tomonidan yozilgan "Development of Agricultural Economy of Uzbekistan" nomli maqolada O'zbekiston agrar iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari, fermer xo'jaliklari faoliyati va qishloq infratuzilmasining ahamiyati tahlil qilingan. Bundan tashqari, Shodiyor Sultonov va Umidjon Rasulevning "Agricultural Sector in Uzbekistan: Statistical Analysis" (2023) tadqiqotida agrar sektorning YAIMdagi ulushi, ishlab chiqarish hajmi va statistik ko'rsatkichlari asosida tahlil olib borilgan. Ushbu tadqiqotlar agrar sektor rivojlanishiga investitsiya, innovatsiya, yer-suv resurslaridan samarali foydalanish hamda davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Tahlil va natijalar. Agrar sektor mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, uning rivojlanish darajasi umumiy iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston misolida olib qaralganda, so'nggi yillarda agrar tarmoqda barqaror o'sish kuzatilmoqda. Xususan, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik tarmog'ining YAIMdagi ulushi 18,33 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2023-yildagi 20,17 foizdan pasaygan bo'lsa-da, sektor iqtisodiyotdagi strategik ahamiyatini saqlab qolgan. Mazkur pasayish asosan xizmatlar va sanoat tarmoqlarining tezroq sur'atlarda o'sishi bilan izohlanadi.

2025-yil yakunlari bo'yicha agrar sektorning umumiy mahsulot hajmi 538,9 trillion so'mga yetgani qayd etilgan. Ushbu hajmning asosiy qismi, ya'ni 518,8 trillion so'mi dehqonchilik, chorvachilik va ular bilan bog'liq xizmatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Bu esa agrar sektor tarkibida aynan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi yetakchi o'rin tutishini ko'rsatadi. Shuningdek, 2025-yilda sektorning real o'sish sur'ati 4,4 foizni tashkil etgan. Dehqonchilik mahsulotlari hajmi 7,2 foizga, chorvachilik esa 1,6 foizga oshgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, agrar sektor rivojlanish darajasiga birinchi navbatda investitsion faollik va texnologik modernizatsiya ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish, suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish va agrotexnik tadbirlarni raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar hosildorlikning oshishiga xizmat qilmoqda. 2025-yilning birinchi choragida mamlakat iqtisodiyotida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 120,4 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7,9 foizga oshgan. Ushbu investitsiyalar agrar sohada texnika yangilanishi va ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Hududlar kesimida ham agrar sektor rivojlanish sur'atlari turlicha ekanligi kuzatiladi. 2025-yilda eng yuqori o'sish ko'rsatkichlari Sirdaryo viloyatida 106,9 foiz, Farg'onada 105,6 foiz, Xorazmda 104,9 foiz darajasida qayd etilgan. Bu esa hududiy resurslar, suv ta'minoti, agroiklim sharoiti va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi farqlar mavjudligini ko'rsatadi. Ayrim hududlarda o'sish sur'atlarining nisbatan pastligi yer-suv resurslaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish zarurligini anglatadi.

Bundan tashqari, xalqaro tadqiqotlar agrar sektor rivojlanishiga iqlim omillari ham sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Xususan, Ariel Ortiz-Bobea va hammualliflar tadqiqotiga ko'ra, global miqyosda antropogen iqlim o'zgarishi 1961-yildan buyon qishloq xo'jaligi umumiy

unumdorligini taxminan 21 foizga kamaytirgan. Bu natija agrar ishlab chiqarishda iqlim risklarini boshqarish, suv tejash va iqlimga mos agrotexnologiyalarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, agrar sektor rivojlanish darajasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida investitsiyalar, texnologik yangilanish, tabiiy-iqlim sharoitlari, hududiy resurslar, davlat qo'llab-quvvatlash siyosati va bozor infratuzilmasi alohida ahamiyatga ega. Statistik ma'lumotlar sektorning barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanini ko'rsatmoqda, biroq uning samaradorligini yanada oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va hududlar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

1-jadval

Agrar sektorning rivojlanish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar

№	Omillar	Mazmuni	Agrar sektor rivojlanishiga ta'siri
1	Tabiiy-iqlim omillari	Iqlim sharoiti, yog'ingarchilik miqdori, harorat, tuproq unumdorligi, suv resurslari	Hosildorlik darajasini belgilaydi, ishlab chiqarish hajmiga bevosita ta'sir qiladi
2	Investitsion omillar	Asosiy kapitalga yo'naltirilgan mablag'lar, texnika va uskunalarni yangilash	Ishlab chiqarish quvvatlarini oshiradi, modernizatsiyani tezlashtiradi
3	Texnologik omillar	Zamonaviy agrotexnologiyalar, raqamli boshqaruv, suv tejovchi texnologiyalar	Mehnat unumdorligini va resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi
4	Mehnat resurslari	Malakali ishchi kuchi, agronom va texnik mutaxassislar salohiyati	Ishlab chiqarish sifatini va mahsuldorlikni oshiradi
5	Davlat qo'llab-quvvatlashi	Subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari, agrar islohotlar	Sektorning barqaror rivojlanishini rag'batlantiradi
6	Bozor infratuzilmasi	Logistika, saqlash omborlari, transport va savdo tarmoqlari	Mahsulotlarni tez va samarali realizatsiya qilish imkonini yaratadi
7	Innovatsion omillar	Ilmiy ishlanmalar, yangi navlar va seleksiya yutuqlari	Hosildorlik va mahsulot sifatini oshiradi
8	Ijtimoiy-iqtisodiy omillar	Aholi bandligi, daromadlar darajasi, qishloq hududlari rivoji	Ichki talab va ishlab chiqarish barqarorligiga ta'sir qiladi
9	Institutsional omillar	Yer munosabatlari, mulkchilik shakllari, boshqaruv tizimi	Resurslardan foydalanish samaradorligini belgilaydi
10	Tashqi iqtisodiy omillar	Eksport-import, jahon narxlari, xalqaro bozor talabi	Agrar mahsulotlar raqobatbardoshligi va eksport salohiyatini oshiradi

Agrar sektorning rivojlanish darajasi ko'plab o'zaro bog'liq omillar ta'sirida shakllanadi. Avvalo, tabiiy-iqlim omillari ushbu sohaning eng muhim determinantlaridan biri hisoblanadi. Xususan, iqlim sharoiti, yog'ingarchilik miqdori, harorat darajasi, tuproq unumdorligi hamda suv resurslarining mavjudligi qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligini belgilaydi. Ayniqsa, suv resurslaridan oqilona foydalanish agrar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bundan tashqari, investitsion omillar agrar sektor rivojlanishining iqtisodiy asosini

tashkil etadi. Asosiy kapitalga yo‘naltirilgan investitsiyalar, zamonaviy texnika va uskunalarni joriy etish, ishlab chiqarish infratuzilmasini modernizatsiya qilish tarmoqning ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, texnologik omillar, jumladan, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan sug‘orish tizimlari va suv tejavchi usullarni qo‘llash mehnat unumdorligi hamda resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Agrar sektor rivojlanishida mehnat resurslari va inson kapitalining ham o‘rni katta. Malakali mutaxassislar, agronomlar va texnik xodimlarning mavjudligi ishlab chiqarish sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, jumladan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va soliq yengilliklari ushbu tarmoqning barqaror rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Davlat siyosatining samaradorligi ko‘p jihatdan sektorning o‘sish sur‘atlarini belgilab beradi. Shuningdek, bozor infratuzilmasining rivojlanganligi ham muhim omillardan biridir.

Transport-logistika tizimi, mahsulotlarni saqlash omborlari va savdo tarmoqlarining mavjudligi agrar mahsulotlarni tezkor realizatsiya qilish va ularning bozor qiymatini saqlab qolishda katta rol o‘ynaydi. Innovatsion omillar, ya‘ni ilmiy ishlanmalar, yangi seleksiya navlari va zamonaviy agrotexnologiyalar esa hosildorlik hamda mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, agrar sektor rivojlanish darajasi tabiiy, iqtisodiy, texnologik, institutsional va tashqi iqtisodiy omillarning o‘zaro uyg‘unligi asosida shakllanadi. Mazkur omillarning har birini samarali boshqarish sektorning barqaror rivojlanishi, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va milliy iqtisodiy o‘sishni jadallashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar. O‘tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko‘rsatdiki, agrar sektor milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanish darajasi mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi, aholi bandligi va umumiy iqtisodiy o‘sish sur‘atlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot davomida agrar sektor rivojlanishiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar sifatida tabiiy-iqlim sharoitlari, investitsion faollik, texnologik yangilanish, mehnat resurslari, davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hamda bozor infratuzilmasi muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Ayniqsa, suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish va investitsiyalar hajmini oshirish tarmoq samaradorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘ldi.

Tahlil natijalari shuni tasdiqladiki, agrar sektorda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish hosildorlik va mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, hududlar kesimida mavjud tafovutlar tabiiy resurslar, suv ta‘minoti va boshqaruv samaradorligi bilan izohlanadi. Bu esa hududiy yondashuv asosida agrar siyosatni yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Mazkur natijalardan kelib chiqib, birinchi navbatda agrar sektorga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar hajmini oshirish va ularni zamonaviy texnika hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishga yo‘naltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ikkinchidan, suvni tejavchi texnologiyalarni keng tatbiq etish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish tizimini takomillashtirish lozim. Uchinchidan, agrar tarmoqda malakali mutaxassislar tayyorlash, ilmiy-tadqiqot ishlari va amaliyot o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish sektorning uzoq muddatli rivojlanishini ta‘minlaydi. Shuningdek, mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va logistika tizimini rivojlantirish orqali ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, agrar sektorni barqaror rivojlantirish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo‘lib, ushbu sohada ilmiy asoslangan yondashuvlar va

amaliy takliflarni izchil joriy etish iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

2-jadval

Agrar sektor rivojlanishini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar

№	Taklif yo'nalishi	Amalga oshirish mazmuni	Kutilayotgan natija
1	Investitsiyalar hajmini oshirish	Agrar sektorga davlat va xususiy investitsiyalarni ko'paytirish, zamonaviy texnika va uskunalarning xaridini moliyalashtirish	Ishlab chiqarish quvvatlari oshadi, hosildorlik va samaradorlik yaxshilanadi
2	Suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish	Tomchilatib sug'orish, yomg'irli sug'orish va raqamli monitoring tizimlarini keng qo'llash	Suv resurslaridan oqilona foydalanish va hosildorlik oshadi
3	Innovatsion texnologiyalarni kengaytirish	Zamonaviy agrotexnologiyalar, raqamli boshqaruv va avtomatlashtirilgan uskunalarni joriy etish	Mehnat unumdorligi va mahsulot sifati oshadi
4	Kadrlar salohiyatini rivojlantirish	Agronomlar, veterinariya va texnik mutaxassislar malakasini oshirish, qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish	Inson kapitali kuchayadi, boshqaruv sifati yaxshilanadi
5	Logistika va saqlash tizimini rivojlantirish	Omborxonalar, sovutkichli saqlash bazalari va transport infratuzilmasini kengaytirish	Mahsulot isrofi kamayadi, bozorga tez yetkazib berish ta'minlanadi
6	Davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish	Subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va soliq yengilliklarini kengaytirish	Fermer va dehqon xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligi oshadi
7	Eksport salohiyatini oshirish	Xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish va tashqi bozorlarga chiqish strategiyasini ishlab chiqish	Eksport hajmi va valyuta tushumlari ko'payadi
8	Ilmiy tadqiqotlar bilan integratsiya	Ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy qilish, seleksiya va yangi navlar yaratish	Hosildorlik va mahsulot sifati yaxshilanadi

Agrar sektorni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan takliflar, avvalo, tarmoq samaradorligini oshirish va uning barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan. Xususan, agrar sohaga investitsiyalar hajmini oshirish hamda zamonaviy texnika va uskunalarni joriy etish ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirib, hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, suvni tejoychi texnologiyalarni, jumladan tomchilatib sug'orish tizimlarini keng qo'llash yer va suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Bundan tashqari, innovatsion texnologiyalar va raqamli boshqaruv tizimlarini tatbiq etish mehnat unumdorligini oshirib, mahsulot sifatini yaxshilaydi. Kadrlar salohiyatini rivojlantirish, mutaxassislar malakasini oshirish ham tarmoqning uzoq muddatli samaradorligiga ijobiy ta'sir

ko'rsatadi. Shuningdek, logistika, saqlash va eksport infratuzilmasini takomillashtirish mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarga tez va sifatli yetkazib berishga xizmat qiladi. Umuman olganda, ushbu takliflarning izchil amalga oshirilishi agrar sektorning raqobatbardoshligini kuchaytirib, uning milliy iqtisodiyotdagi ulushi va iqtisodiy samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Schultz T.W. Transforming Traditional Agriculture. – New Haven: Yale University Press, 1964. – 220 p.
2. Bertoglio R., Corbo C., Renga F.M., Matteucci M. The Digital Agricultural Revolution: a Bibliometric Analysis Literature Review. – arXiv, 2021. – URL: <https://arxiv.org/abs/2103.12488>
3. Ortiz-Bobea A., et al. Climate Change and Global Agricultural Productivity. – arXiv, 2020. – URL: <https://arxiv.org/abs/2007.10415>
4. G'ulomov S., Axmedov X., Yusupov M. Development of Agricultural Economy of Uzbekistan. – Tashkent: Academy of Sciences Press, 2023. – 145 p.
5. Sultonov Sh., Rasulev U. Agricultural Sector in Uzbekistan: Statistical Analysis. – Tashkent: Scientific Journal of Economics and Development, 2023. – №3. – P. 45–61.
6. Abdumalikovich, A. D. The Importance of Commercial Banks During the Global Economic Crisis. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(5), 40-42.
7. Anorkulov D. BASIC PRINCIPLES OF ECONOMIC MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR DIVERSIFICATION //International Conference on Business & Management. – 2026. – T. 2. – №. 3. – C. 4-7.
8. The Global Economy. Uzbekistan: Share of Agriculture in GDP. – URL: https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/share_of_agriculture/
9. UzDaily. Uzbekistan's Agricultural Sector Output Reaches Nearly 539 Trillion Soums in 2025. – URL: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-agricultural-sector-output-reaches-nearly-539-trillion-soums-in-2025/>
10. Kun.uz. Uzbekistan's Economy Grows by 6.8%, GDP Tops \$25 Billion in Q1. – URL: <https://www.kun.uz/en/news/2025/04/30/uzbekistans-economy-grows-by-68-gdp-tops-25-billion-in-q1>